

Реєстрація на платформі Google Earth Engine

Відео реєстрації на англійській мові.

<https://www.youtube.com/watch?v=cAal4KhvtH4>

Інструкція з реєстрації на платформі Google Earth Engine наступна.
Для реєстрації потрібна пошта обов'язково з доменом **@gmail.com**.

Вам необхідно обрати другу опцію, реєстрація для некомерційного використання (***See if you eligible for noncommercial use***)

Після цього відкриється вікно де вам необхідно обрати тип організації, виберіть **Інше (Other)**

В другій опції вибору оберіть як на картинці внизу, та введіть фразу в поле для введення фрази.

Введіть фразу *Study basics in course from JASU*.

Оберіть опцію *Спільнота (Community)*, натисніть далі.

Google Cloud testOPJAK Search (/) for resources, docs, products, and more Search

Earth Engine / Configuration / Register

Overview
Tasks
Configuration

Register

✓ Check noncommercial eligibility

3 Choose your plan

Please select a quota tier:

Community
Intended for graduate students and other low computation users. 150 EECU-hour limit. A billing account is not required for this tier.*

Contributor
Intended for graduate students, nonprofits, and scientific researchers doing noncommercial work researchers. 1,000 EECU-hour limit. An active billing account is required for this tier, but you will not be charged for Earth Engine noncommercial usage.*

Do you need much higher compute resources for high-impact sustainability work that generates data products that influence environmental policy and practices? Nonprofits/NGOs, university research groups, or government research groups can [apply for the Partner Tier](#). A billing account is not required for this tier.*

*If you use this project with an active billing account for other Google Cloud services, you may be charged for that usage.

Next

console.cloud.google.com uses cookies from Google to deliver and enhance the quality of its services and to analyze traffic. [Learn more](#) OK, got it

В новій відкритій опції оберіть з в падаючого списку *Наукові дослідження та розробка (Scientific research & development)*

Google Cloud testOPJAK Search (/) for resources, docs, products, and more Search

Earth Engine / Configuration / Register

Overview
Tasks
Configuration

Register

✓ Choose your plan

4 Describe your work

Does your work with Earth Engine fall into any of these categories?

Mitigation
e.g., reduction or avoidance of greenhouse gas emissions / CO2 equivalent

Adaptation
e.g., helping people and communities adapt to the impacts of climate change

Protection & conservation
e.g., land and ocean-based interventions to conserve biodiversity and ecosystems

Will you use Earth Engine for any of the following? *

Scientific Research & Development

Next

5 Review summary

console.cloud.google.com uses cookies from Google to deliver and enhance the quality of its services and to analyze traffic. [Learn more](#) OK, got it

В наступному вікні, можливо потрібно буде декілька разів натиснути *Рєєстрація (Registration)*

Тепер необхідно повернутися до редактору коду, та зареєструвати новий проект, як на скріншоті.

Виберіть країну.

В новому вікні виберіть створити новий проект та в графі **Локація (Location)** оберіть **Без організації (No organization)**. Натисніть **Створити (Create)**. Дочекайтеся створення проекту.

New Project

You have 11 projects remaining in your quota. Request an increase or delete projects. [Learn more](#)

[Manage Quotas](#)

Project name *

Project ID: trusty-obelisk-485416-e1. It cannot be changed later. [Edit](#)

Location * [Browse](#)

Parent organization or folder

[Create](#) [Cancel](#)

Поверніться на вкладку з редактором коду (**Code editor**). Та оберіть **Я авторизований для створеного хмарного проекту (I'm aotORIZED for an existing cloud project)**.

Оберіть щойно створений прект.

Натисніть продовжити в Earth Engine.

